

**МУСТАҚИЛ ИШЛАШ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
ОМИЛЛАРИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ**

Хужаназарова Наргиза Мирзмахмудовна
Куқон ДПИ катта уқитувчи
Абдурахимова Муниса Назиржон кизи талаба

Аннотация: Проблемы и изменения во всех сферах жизни общества влияют на процесс обучения студентов в высших учебных заведениях и предъявляют новые требования.

Ключевые слова: преподаватель, дисциплина, система знаний, высшее учебное заведение, методика.

Annotation: Problems and changes in all aspects of society affect the process of training students in higher education institutions and set new requirements. Currently, there is a great need for specialists and personnel who have theoretical knowledge and practical skills, are adaptable to changes, think freely, and can independently solve their professional and life problems.

Key words: teacher, discipline, knowledge system, higher education institution, methodology.

Ўзбекистон Республикасида олий таълимни тизимли ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини белгилаш, замонавий билим ва юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, мустақил фикрлайдиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, олий таълимни модернизация қилиш, илғор таълим технологияларига асосланган ҳолда ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш борасида катта ишлар олиб борилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясининг “Олий таълим тизимини ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари ва устувор йўналишлари” деб номланган 3-бобининг “Олий таълим билан қамровни кенгайтириш, олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини ошириш” деб номланган

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ

Бугунги кундаги таълим тизимида олиб борилаётган ислохотлар талабаларни мустақил фикрлашини ривожлантириш, индивидуал таълим траекторияларига асосланган, талабаларда креатив фикрлаш, амалий кўникмаларни шакллантиришга оид муаммоларни бартараф этишга қаратилгандир. Олий таълим муассасаларида бу вазифаларни амалга оширишга босқичма-босқич ўтиш режалаштирилган. Бугунги кунда олий таълим тизимида мустақил таълим соатлари улушини камлиги, талабаларда мустақил таълим олиш, танқидий ва ижодий фикрлаш, тизимли таҳлил қилиш, тадбиркорлик кўникмаларини шаклланмаганлиги, ўқув жараёнидоталабаларда ташкилотчилик қобилияти, компетенцияларни кучайтиришга қаратилган методика ва технологияларни жорий этиш замон талабига мос келмаслиги асосий муаммолар қаторига киради. Шундай экан, олий таълим тизимида мустақил таълим соатлари улушини ошириш, талабаларда мустақил таълим олиш, танқидий ва ижодий фикрлаш, тизимли таҳлил қилиш, тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш, ўқув жараёнида компетенцияларни кучайтиришга қаратилган методика ва технологияларни жорий этиш, ўқув жараёнини амалий кўникмаларни шакллантиришга йўналтириш, бу борада ўқув жараёнига халқаро таълим стандартларига асосланган илғор педагогик технологиялар, ўқув дастурлари ва ўқув услубий материалларни кенг жорий этиш бугунги куннинг асосий вазифаларидан биридир.

Ҳозирги кунда таълим жараёнини, олий таълимнинг ўқув режа ва дастурларини янги педагогик технологиялар ва ўқитиш усулларини кенг жорий этиш, магистратура илмий-таълим жараёнини сифат жиҳатидан янгилаш ва замонавий ташкилий шаклларни жорий этиш асосида янада такомиллаштириш асосий муаммолар қаторида ва ушбу муаммолардан келиб чиқиб, олий таълимнинг ўқув режа ва дастурларини янги педагогик технологиялар ва ўқитиш усулларини кенг жорий этилган янги авлодини яратиш, магистратура илмий-таълим жараёнини сифат жиҳатидан янгилаш ва замонавий ташкилий шаклларни жорий этиш бош мақсад бўлиб қолмоқда. Бугунги глобаллашув шароитида таълим жараёнида илғор педагогик

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR ХАЛҚАРО ИLMИY-AMALIY ANJUMANI

технологиялар ва фаол усуллардан фойдаланиш, янги ишлаб чиқарилаётган техник воситаларни татбиқ қилиш, кўпроқ талабаларни мустақил ишлашга ундаш, илғор тажрибалардан сабоқ беришнинг турли йўлларида кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Яна бир жиҳати муҳимки, олий таълим тизимида таълим олаётган талабаларнинг танлаган касбига мойиллиги, лаёқатлари, билим ва кўникмаларини ривожлантириш, уларнинг танлаган йўналишлари бўйича мутахассис сифатида шаклланишлари учун махсус фанларни ўқитишни самарали ташкил қилишни таъминлаш лозим. Ҳар қандай жамиятда бўлганидек, республикамизнинг тараққиётида бозор иқтисодиёти шароитида рақобатга бардош бера оладиган малакали мутахассисларни тайёрлаш асосий муаммо ҳисобланади. Мутахассис кадрлар тайёрлаш, унинг сифат ва самарадорлигини ошириш борасида ҳам сўнгги йилларда кенг кўламли ишлар қилинди ва қилинмоқда. Жумладан, тайёрланаётган мутахассис кадрларнинг мустақиллиги, ижодкорлиги, тадбиркорлиги, фаоллиги каби хислатларни таркиб топтиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Таълим муассасаларида мустақил ишни қандай бажаришни ҳар бир талабанинг ўзи амалга оширади. Мувафаққиятга эришиш учун талабанинг ўзи сабр-тоқат билан, машаққатлардан кўрқмай ўз устида ишлаши керак. Буни эса талабанинг ўзи режалаштиради ва амалга оширади

Жамиятнинг барча жабҳаларидаги муаммолар, ўзгаришлар олий таълим муассаларида талабаларини тайёрлаш жараёнига ҳам таъсир қилиб ва янгидан янги талабларни кўяди. Ҳозирги пайтда ҳам назарий билим ва амалий кўникмага эга, ўзгаришларга мосланувчан, эркин фикрлайдиган, касбий ҳамда ҳаётий муаммоларини мустақил ҳал қила оладиган мутахассисларга, кадрларга эҳтиёж катта. Шу билан бирга, олий таълим муассаларида талабаларидан ҳар томонлама билимдонлик, мустақил фикрлай оладиган, ташкилотчилик қобилиятига эга шахс даражасини талаб этади. Бундай талабларнинг бажарилиши албатта уларни бутун ҳаёти давомида билим олишга ўргатиш орқали таъминланади. Фаол таълим шароитида ўзлаштирилган билим, эгалланган кўникма ва малакалар мазмунан тизимли ва

мантиқан тугалланган тарзда шакллантирилиб турли ишлаб чиқариш вазиятларида қўлланишга имкон беради. Таълим олувчиларни фаоллаштириш уларнинг мустақил ўрганиш қобилиятларини ривожлантириш имконини беради. Мустақил таълим жараёнида талабаларнинг ташкилотчилик қобилиятларини ривожлантиришга муаммони ечими сифатида шунини айтишимиз мумкинки, олий таълим муассасаларида ўқув жараёнини босқичма-босқич кредит-модуль тизимига ўтказишдир. Кредит-модуль тизими, бу — таълимни ташкил этиш жараёни бўлиб, ўқитишнинг модуль технологиялари жамламаси ва кредит ўлчови асосида баҳолаш модели ҳисобланади. Уни бир бутунликда олиб бориш серқирра ҳамда мураккаб тизимли жараёндир. Кредит-модуль тамойилида иккита асосий масалага аҳамият берилади: талабаларнинг мустақил ишлашини таъминлаш; талабалар билиминини рейтинг асосида баҳолаш.

Шундай экан, кредит – модуль тизими дарс машғулотларини нафақат ўқитишни инновацион таълим технологиялари асосида олиб бориш, балки талабадан мустақил ўқиб-ўрганиш, таълимга янгича муносабатда бўлиш, меҳнат бозори талабидан келиб чиқиб, зарурий ва чуқур назарий билимларни эгаллаш, амалий кўникмаларини шакллантиришга ўргатишдан иборатдир. Мухтасар айтганда, мазкур тизим талабанинг касбий ривожланиши ва камолотига йўналтирилган. Илм соҳибининг бутун ҳаёти давомида билим олишини таъминлашга ҳамда меҳнат бозори ва замонавий талабларга жавоб бера оладиган инсон капиталини шакллантиришга қаратилган деб айтиш мумкин. Кредит-модуль тизимининг жорий этилиши ўқитувчи ва талабанинг ҳамкорликда ишлашида муҳим омил ҳисобланади. Модулли таълимда педагог тингловчининг ўзлаштириш жараёнини ташкил этади, бошқаради, маслаҳат беради, текширади. Талаба эса йўналтирилган объект томон мустақил ҳаракат қилади. Энг катта урғу ҳам талабаларнинг мустақил таълим олишига қаратилади.

Адабиётлар:

1. Mudrik A.V. Basic social pedagogy. - М.: АСАДЕМА, 2006. - S. 7.

2. Sadiqova Sh.A. Preparation of students for socio-pedagogical activities (in the example of "Preschool Education" direction of the Higher Education Institution of Education). - T.: TDPU, 2009. - p. 7-8.

1. Mirzamahmudovna, Khujanazarova Nargiza. "The role of national methods in the detection and prevention of nervous disorders in children." international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 505-507.

2. Hujanazarova, N. "Importance of fairy tales in moral education of preschool children." International Academic Research Journal Impact Factor 7.1 (2022): 6.

3. Mirzamahmudovna, Hujanazarova Nargiza. "Local methods for detecting and preventing nerve damage in preschool children." international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.06 (2023): 148-152.

4. Xo'janazarova, Nargiza. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy og'ishlarning oldini olish va qayta tiklash." Talqin va tadqiqotlar 1.25 (2023)

5. Xo'janazarova, Nargiza. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy og'ishlarning oldini olish va qayta tiklash." Talqin va tadqiqotlar 1.25 (2023).